

Livro de Comunicações

ANCSUB

XXIII Jornadas da Associação Nacional de Criadores de Suínos da Raça Bísara

APEZ

VIII Jornadas da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica

VIII APEZ e XXIII ANCSUB
Jornadas do Porco Bísaro

Jornadas

Porco Bísaro

Feira do Fumeiro em Vinhais

10 de Fevereiro de 2023 | Vinhais

Ficha Técnica:

Livro de Comunicações das Jornadas do Porco Bísaro 2023

VIII Jornadas da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica APEZ

XXIII Jornadas da Associação nacional de Criadores de Suínos da Raça Bísara

10 de Fevereiro de 2023, Vinhais

Editores:

Telma G. Pinto

Edição:

Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica - APEZ

Autores:

Ana Sofia Faria, Divanildo Monteiro, João Bastos, Nathália Fernandes, Sandra Rodrigues e Victor Pinheiro

Comissão Organizadora:

Amélia Ramos, Ana Geraldo, Ana Sofia Santos, André Almeida, Ângela Martins, Edite Videira, **Pedro Fernandes**, Pedro Santos Vaz, Rui Charneca e **Telma G. Pinto**

Índice

Programa	6
Nota de Abertura	8
PEPAC 2023-2027: Oportunidades para a suinicultura	10
Melhoria do Bem-Estar Animal em Explorações de Porco Bísaro.....	20
Utilização de Bagaços de Azeitona na Alimentação do Porco Bísaro e seus Efeitos no Crescimento.....	33
Efeito do uso de bagaço de azeitona nas características físico-químicas e sensoriais de carne de porco Bísaro.....	45
Caracterização do potencial tecnológico de bactérias ácido-lácticas isoladas de alheiras artesanais do Nordeste de Portugal.....	55
Identificação molecular de bactérias ácido-lácticas isoladas de alheiras artesanais do Nordeste de Portugal.....	62

IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE BACTÉRIAS ÁCIDO LÁCTICAS ISOLADAS DE ALHEIRAS ARTESANAIS DO NORDESTE DE PORTUGAL

Nathália Fernandes

Licenciada em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas, Brasil. Estudante de mestrado do curso de Engenharia Biotecnológica, no Instituto Politécnico de Bragança (IPB). Faz parte da equipa de investigação "Food Safety and Quality", com trabalhos desenvolvidos no Centro de Investigação de Montanha no IPB. Trabalha principalmente na caracterização molecular das bactérias ácido-lácticas isoladas de produtos fermentados.

Identificação molecular de bactérias ácido-lácticas isoladas de alheiras artesanais do Nordeste de Portugal

Nathália Fernandes^{1,2}, Ana Sofia Faria^{1,2}, Lais Carvalho^{1,2}, Altino Choupina^{1,2}, Carina Rodrigues^{1,2}, Vasco Cadavez^{1,2}, Ursula Gonzales-Barron^{1,2} *

1 Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança, Portugal.

2 Laboratório para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha, Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança, Portugal.

*Autor (a) correspondente: ubarron@ipb.pt

Introdução

Origem do vídeo: <https://youtu.be/hyPeO7p-ZmU>

Os produtos tradicionais portugueses constituem um valioso património económico e cultural. A alheira é um prato tradicional português e é tradicionalmente feito de carne e banha de porco, e carne de aves.

Apesar de ser um produto altamente comercializado em Portugal, estudos microbiológicos recentes em produtos regionais apontaram uma prevalência moderada de *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes* e *Salmonella spp.* (Borgi, H. et al 2019; Zefanias, O. et al 2020; Felício, M T S et al. 2007)

Resultados e Discussão

A região de Mogadouro apresentou a LAB *Weissella viridescens*, esta foi a região com menor variabilidade das LAB

As regiões de Vinhais, Vimioso e Mirandela apresentaram maior riqueza na diversidade das LAB isoladas de alheira, com representantes do género *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Weissella* e *Enterococcus*

Figura 2. Abundância relativa por região das LAB isoladas de alheira, a nível de espécie

5

Resultados e Discussão

- *Pediococcus*, *Lactiplantibacillus* e *Leuconostoc* apresentaram os diâmetros de inibição mais elevados contra *Staphylococcus aureus* (PC1=52,1%, PC2=20,9%)

Figura 3. Mapa do primeiro e segundo componentes principais das propriedades tecnológicas testadas das bactérias ácido-lácticas isoladas de alheira (ID_10C e ID_37C: Diâmetro de Inibição contra *Staphylococcus aureus* em diferentes temperaturas).

6

Resultados e Discussão

- *Pediococcus*, *Lactiplantibacillus* e *Leuconostoc* apresentaram os diâmetros de inibição mais elevados contra *Salmonella Typhimurium* (PC1=52,1%, PC2=20,9%)

Figura 4. Mapa do primeiro e segundo componentes principais das propriedades tecnológicas testadas das bactérias ácido-lácticas isoladas da alheira (ID_10C e ID_37C: Diâmetro de Inibição contra *Salmonella Typhimurium* em diferentes temperaturas).

7

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT, Portugal) pelo apoio financeiro através de fundos nacionais FCT/MCTES (PIDDAC) ao CIMO (UIDB/00690/2020 e UIDP/00690/2020) e SusTEC (LA/P/0007/2021). Os autores agradecem também ao programa PRIMA da UE, a Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia (FCT) pelo financiamento do projecto ArtiSaneFood (PRIMA/0001/2018).

OBRIGADA

Identificação molecular de bactérias ácido-lácticas isoladas de alheiras artesanais do Nordeste de Portugal

Nathália Fernandes^{1,2}, Ana Sofia Faria^{1,2}, Lais Carvalho^{1,2}, Altino Choupina^{1,2}, Carina Rodrigues^{1,2}, Vasco Cadavez^{1,2}, Ursula Gonzales-Barron^{1,2} *

¹ Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança, Portugal.

² Laboratório para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha, Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança, Portugal.

*Autor (a) correspondente: ubarron@ipb.pt